

УДК 343.9: 343.811

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

FEATURES OF THE APPLICATION AND EXECUTION OF LIFE IMPRISONMENT IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES

©Ванина А. А.,

Томский государственный университет,
г. Новосибирск, Россия, alena-vanina95@mail.ru

©Vanina A.,

Tomsk State University,
Novosibirsk, Russia, alena-vanina95@mail.ru

Аннотация. На основании проведенного исследования законодательного регулирования применения, регламентации и практики исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы автор статьи делает следующие выводы. Так, развитие российского уголовного законодательства показывает, что тенденции направлены в сторону отмены смертной казни и одной из причин этого шага, послужила сложившаяся политическая ситуация. Российской Федерация, вступая в Совет Европы, подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Сравнительный анализ уголовного законодательства Германии, Швейцарии, США показал, что существует практически единый подход относительно перечня категорий преступлений, за которые назначается пожизненное лишение свободы и лишь в некоторых странах отсутствует данный вид наказания. Кроме того, зарубежный опыт применения пожизненного лишения свободы показывает, что в одних государствах это наказание используется как альтернатива смертной казни. Результаты исследования относительно гендерных аспектов и возраста показали, что женщинам данный вид наказания не назначается только в России, а возраст, с которого допустимо применение пожизненного в законодательстве рассматриваемых стран имеет различия, с 18 до 21 года.

На основании проведенных исследований выявлено, что в России и за рубежом существует развитая система отбывания наказания - прогрессивная, которая предполагает переход осужденных данной категории из одних условий отбывания наказания в другие с более облегченным режимом и предусматривает возможность условно-досрочного освобождения при выполнении ряда условий. Во многих зарубежных странах существует этап подготовки к досрочному освобождению в специализированных учреждениях, которые представляют собой нечто среднее между тюрьмой и нормальной жизнью в обществе. Безусловно, переводы и выполнение условий отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы могут оказать положительное влияние на индивидуальную нравственную, психологическую подготовку к жизни на свободе при условно-досрочном освобождении, препятствовать развитию криминальной активности в будущем и способствовать снижению рецидива.

Abstract. On the basis of the conducted research of legislative regulation of use, regulation and practice the execution of the penalty of life imprisonment, the author makes the following conclusions. Thus, the development of the Russian criminal legislation shows that the tendencies directed towards the abolition of the death penalty and one reason for this step was the prevailing

political situation. The Russian Federation joined the Council of Europe, signed Protocol No. 6 to the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, concerning the abolition of the death penalty. A comparative analysis of criminal legislation of Germany, Switzerland, the United States has shown that there is almost a unified approach regarding the categories of crimes for which is assigned to life imprisonment, and only in some countries there is no this kind of punishment. In addition, foreign experience of application of lifelong imprisonment shows that in some States the punishment is used as an alternative to the death penalty. The results of the study regarding gender and age showed that women with this type of punishment is assigned only in Russia, and the age at which a valid application for life in the legislation of the countries under consideration has the distinction of from 18 to 21 years.

On the basis of the conducted researches, in Russia and abroad there is a developed system of punishment is progressive, which implies a transfer of prisoners of this category are some of the conditions of the sentence in other more light duty and provides for the possibility of parole, subject to certain conditions. In many foreign countries there is a stage of preparation for parole in specialized institutions, which are a cross between a prison and a normal life in society. Of course, the transfers and the conditions of serving the penalty of life imprisonment can have a positive impact on individual moral, psychological preparation for life in freedom by parole, prevent the development of criminal activity in the future and to reduce relapse.

Ключевые слова: уголовное наказание; исправительные колонии; пожизненное лишение свободы; условно-досрочное освобождение; ресоциализация.

Keywords: criminal punishment; penal colony; life imprisonment; parole; resocialization.

Современное состояние уровня преступности в России и за рубежом, многочисленные факты невероятных по своей жестокости и изощренности убийств и террористических актов, унесших жизни сотней людей, заставляют задуматься об адекватных мерах противодействия такого рода общественно опасным деяниям. Реализация профилактических мероприятий и улучшение социально-экономической обстановки в странах, безусловно, имеют огромное значение в борьбе с преступностью, однако нельзя недооценивать и роли уголовных наказаний, среди которых пожизненное лишение свободы имеет особое значение [1, с. 124].

Развитие российского уголовного законодательства в историческом аспекте показывает, что на протяжении всего периода тенденции были направлены в сторону отмены смертной казни. Одной из причин этого шага, послужила сложившаяся политическая ситуация. Так, Российской Федерация, вступая в Совет Европы, должна была выполнить определенные условия, одним из которых стало введение моратория на смертную казнь. Россия подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (Страсбург, 28 апреля 1983 г.) и приняла на себя обязательство отменить этот вид уголовного наказания. Тогда в РФ был введен мораторий на смертную казнь, а его альтернативой стало пожизненное заключение. Однако, несмотря на подписание, договор так и не был ратифицирован. В период введения моратория ни правовых, ни научных, ни экономических предпосылок для этой процедуры не существовало, в связи с этими обстоятельствами возникло множество проблемных вопросов [2, с. 108].

Пожизненное лишение свободы – это основной вид наказания, заключающийся в лишении свободы на срок от вступления в законную силу приговора и до наступления биологической смерти осужденного.

В России, согласно п.1 ст. 57 УК РФ данное наказание устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Следует обратить внимание на то, что в российском законодательстве существуют два вида пожизненного лишения свободы: 1) назначенное по приговору суда; 2) назначенное после отмены смертной казни. На сегодняшний день наказание, назначенное на основании решения того или иного субъекта, имеющего законные полномочия (суд или Президент РФ), отбывается тем или иным осужденным одинаково. Порядок представления к условно-досрочному освобождению тоже одинаков. Таким образом, существуют две совершенно разные категории осужденных к пожизненному лишению свободы [3, с. 53].

В уголовном законодательстве Германии предусмотрено назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы за такие преступления как: против мира и безопасности человечества; против основ государственного строя и безопасности государства; против жизни и здоровья; против половой неприкосновенности и половой свободы личности; против свободы, чести и достоинства личности; против собственности; против общественной безопасности; против человечества, а так же за военные преступления и совершение геноцида.

В Швейцарии данное наказание может быть назначено за убийство, геноцид, захват заложников, участие в войне против Швейцарии на стороне иностранных государств. Помимо уголовного кодекса Швейцарии пожизненное лишение свободы предусмотрено и в военном кодексе, а к числу военных преступлений, за которые может применяться данный вид наказания относятся: неподчинение приказу, трусость в бою, мятеж, измену и шпионаж.

Необходимо отметить, что в некоторых странах вообще отсутствует такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы. К таким странам относятся Боливия, Испания, Мексика, Бразилия и ряд других. В этих странах данное наказание прямо запрещено конституцией. Отказ от такого наказания мотивирован отсутствием возможности у осужденного доказать обществу свое исправление.

Многие российские ученые так же выступают против пожизненного лишения свободы. Например, профессор И. И. Карпец указывает, что такое наказание фактически приводит к пожизненному мучительству осужденного, а также и то, что государство не вправе это узаконивать, так как это безнравственно. «Можно даже усомниться, - пишет автор, - что гуманнее - расстрелять человека, совершившего тяжкое преступление, сразу после суда или обречь его на медленную и мучительную смерть» [4, с. 168].

В соответствии с УК РФ, пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.

Относительно возраста, с которого может применяться такое наказание, важно подчеркнуть, что например, в США не он установлен. В отношении женщин существует лишь два случая, когда такой вид наказания не назначается: беременность и наличие как минимум одного ребенка. В законодательстве других стран, например, Германии пожизненное заключение назначается только с двадцати одного года, а в Дании предусматривается назначение пожизненного лишения свободы с момента исполнения 18 лет.

Пожизненное лишение свободы применяется в России более 20 лет и используется не только как эквивалент смертной казни, т.е. применяется за совершение преступлений, наказанием за которые ранее предусматривалась смертная казнь, но и как ее альтернатива, т.е. может быть назначена по решению суда или в качестве помилования лица, ранее приговоренного к смертной казни. Однако законодательство некоторых стран предусматривает максимально допустимый срок отбывания наказания, а также возможность условно-досрочного освобождения при выполнении определенных условий. Так, в США предусмотрено несколько видов пожизненного наказания: пожизненное тюремное заключение или заключение на срок не менее 20 лет; пожизненное тюремное заключение или заключение на срок не менее 30 лет; пожизненное тюремное заключение (с неопределенными сроками); пожизненное тюремное заключение без права на досрочное освобождение. В связи с этим можно сделать вывод, что наказание в виде пожизненного лишения свободы не гарантирует того, что осужденный будет изолирован от общества до конца своей жизни.

Согласно ч. 5 ст. 79 УК РФ - лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит.

В отличие от России в США только два штата (Нью-Мексико и Аляска) не применяют такой вид наказания, как пожизненное тюремное заключение без права на УДО. Вопросами УДО в США занимается комиссия штата по условно-досрочному освобождению. В зависимости от тяжести совершенного преступления, право на УДО возникает по отбытию шести седьмых, двух третьих или половины назначенного срока.

В уголовном законодательстве Канады предусмотрена возможность обращения заключенного в суд с ходатайством, о снижении установленного 25-летнего минимума по прошествии 15 лет отбытого им срока наказания. Однако преступники, совершившие множественные убийства, не могут подать такое заявление. Пожизненное заключение с минимальным сроком до возможного досрочного освобождения от 10 до 25 лет назначается преступникам, признанным виновными в убийстве второй степени (преступления, рассматриваемые как непреднамеренное убийство и исключаящие какой-либо элемент убийства первой степени). Эта категория преступников приговаривается к пожизненному заключению с возможностью условного освобождения через десять лет отбытого срока наказания. Дата срока возможного условного освобождения устанавливается судьей, выносящим решение, и хотя срок не может быть менее 10 лет, возможен и максимальный – 25 лет. Апелляция о пересмотре срока возможного условного освобождения также разрешена, если установленный судьей срок превышает 15 лет [3, с. 54].

Таким образом, надо признать отсутствие отечественного опыта по данной проблеме и обратить внимание на опыт других государств, на пример США, Канады. Считаю, что следует дополнить ст. 79 УК РФ пунктом 8 и изложить его в такой редакции: «В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы повторное внесение в суд соответствующего ходатайства может иметь место не ранее чем по истечении трех лет со дня вынесения постановления суда

об отказе». Это необходимо в связи с тем, что в уголовном законодательстве России нет нормы, регламентирующей срок повторного обращения осужденного в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении после вынесения судом постановления об отказе. Этот срок (три года) нужен для того, чтобы осужденный вновь смог убедить суд в своем исправлении и в том, что он не нуждается в дальнейшем отбывании пожизненного лишения свободы.

В уголовном законодательстве Германии срок наступления права на УДО намного меньше, чем в УК РФ и составляет всего пятнадцать лет отбытия наказания. Кроме того, законодательство Германии не содержит оснований для лишения заключенного права на условно-досрочное освобождение и для его назначения необходимо только вывод суда о том, что осужденный больше не представляет опасности. Большое внимание немецкая власть уделяет подготовке заключенного к освобождению. Для этого были созданы тюрьмы открыто типа, в которые за год до предполагаемого УДО перемещаются заключенные, ранее приговоренные к пожизненному лишению свободы. В открытых тюрьмах отсутствуют решетки на окнах, осужденные ходят в свободной одежде и самостоятельно готовят себе еду. Так же, у осужденных имеется возможность общаться по телефону и ездить на городском транспорте на работу. После освобождения заключенный должен находиться под контролем сотрудника, помогающего условно-досрочно освобожденным в течение 5 лет.

Необходимо отметить, что в Дании, например, заключенные имеют право просить о помиловании спустя 12 лет тюремного заключения. Литва относится к самому негуманному государству, т.к. законодательство этой страны вообще не предусматривает возможность освобождения от такого вида наказания. Так же, к негуманным странам можно отнести и Эстонию, в законодательстве которой хоть и предусмотрена возможность УДО, но ни разу не была реализована на практике.

Анализ статистических данных относительно минимальных сроков отбытия наказания в виде пожизненного лишения свободы показывает, что в Швеции до 2006 года минимальный срок составлял 10 лет, а сейчас 25 лет. В других странах: Узбекистане – 25 лет; Японии – до 2011 года 35 лет, сейчас 20 лет; Франции – 20 лет; Украине – 20 лет; Румынии – 20 лет; Турции – 15 лет; Финляндии – 12 лет и Южной Кореи – 10 лет.

Относительно содержания осужденных к пожизненному лишению свободы. В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ, лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы, содержатся в исправительных колониях особого режима изолированно от других осужденных, что не позволяет в полной мере отнести данные колонии к «отрядной» системе отбывания наказания, распространенной в РФ. В настоящее время насчитывается 6 колоний такого типа. Труд таких осужденных организуют в специальном производственном помещении или камере. Они имеют право на прогулку в течение 90 мин, два краткосрочных свидания с родными и одну посылку в год. Спустя 10 лет без взысканий заключенный может поднять вопрос о переводе в обычный режим и увеличение количества посылок и свиданий, а еще через 10 лет отбывания в обычных условиях заключенный имеет право просить о переводе на облегченный режим.

В США для пожизненно заключенных предусмотрено два варианта тюрем: тюрьмы максимального уровня безопасности и тюрьмы супермаксимального уровня охраны. Размер камеры тюрьмы супермаксимального уровня охраны всего 3,5х2м. В камере имеется душ, в котором установлен таймер автоматического выключения воды, дабы избежать наводнения, письменный стол, зафиксированный табурет, совмещенный санузел, стальное зеркало и окно, в которое видно только небо (остальная часть окна закрыта).

В Германии для исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы существуют два типа учреждений – открытого и закрытого. В учреждения открытого типа заключенный помещается только в том случае, если он отвечает «особым требованиям» и не будет отклоняться от исполнения наказания. Остальных заключенных помещают в исправительные учреждения закрытого типа. Для изучения личности заключенного и правильности выбора типа исправительного учреждения заключенного перед отправкой в тюрьму помещают на 6 месяцев в тюрьму-распределитель. Еще одной особенностью отбывания наказания в Германии является направление осужденного в тюрьму, находящуюся ближе всего к его дому, для того чтобы не лишать осужденного возможности общения и встреч с близкими.

Таким образом, сравнительный анализ применения наказания в виде пожизненного лишения свободы в России и за рубежом показал, что до сих пор не достигнуто единого мнения о правильности и допустимости назначения такого вида наказания. Кроме того, проведенные исследования аспектов применения и исполнения пожизненного лишения свободы показывают, что существует развитая система отбывания наказания, которая предусматривает возможность досрочного освобождения данной категории осужденных при выполнении ряда условий. Более того, во многих зарубежных странах существует этап подготовки заключенных к досрочному освобождению в специализированных учреждениях, которые представляют собой нечто среднее между тюрьмой и нормальной жизнью в обществе.

Список литературы:

1. Гнездилова П. Ю., Минстер М. В. Сравнительный анализ некоторых аспектов пожизненного лишения свободы и смертной казни в России и США // «Конституционно-правовые и уголовно-правовые инструменты обеспечения безопасности в России, Франции и Молдове». Сб. ст. по мат. студ. научно-практической конференции. Новосибирск: Издательство Новосибирского государственного технического университета. 2017. С. 124-127.
2. Минстер М. В. Пожизненное лишение свободы в России и практика его применения за рубежом // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран. Материалы V Международной научно -практической конференции. отв. ред. С. И. Сулова, А. П. Ушакова. Иркутск, 2016. С. 107-111.
3. Горбач Д. В. Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного лишения свободы: некоторые проблемы и возможные пути их разрешения // Уголовно-исполнительное право. 2010. №2. С. 51-54.
4. Порубов Н. И., Порубов А. Н. Юридическая этика. Минск: Выш. шк., 2012. 319 с.

References:

1. Gnezdilova, P. Yu., & Minster, M. V. (2017). Comparative analysis of some aspects of life imprisonment and the death penalty in Russia and the USA. "Constitutional-legal and criminal-legal instruments for ensuring security in Russia, France and Moldova". Sat. Art. by mat. stud. scientific and practical conference. Novosibirsk: Publishing house of the Novosibirsk State Technical University. 124-127. (in Russian)
2. Minster, M. V. (2016). Lifetime imprisonment in Russia and the practice of its application abroad. *Problems of Modern Legislation in Russia and Foreign Countries. Materials of the V International Scientific and Practical Conference. отв. Ed. SI Suslov, AP Ushakov. Irkutsk, 107-111.* (in Russian)

3. Gorbach, D. (2010). Conditional early release from serving life imprisonment: some problems and possible ways to resolve them. *Ugolovno-ispolnitelnoe pravo*, (2). 51-54. (in Russian)

4. Porubov, N. I., & Porubov, A. N. (2012). The legal ethics. Minsk, Vysh. shk., 319. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Ванина А. А. Особенности применения и исполнения пожизненного лишения свободы в России и за рубежом // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 297-303. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/vanina> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Vanina, A. (2018). Features of the application and execution of life imprisonment in Russia and foreign countries. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 297-303